

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ҲОМИЛАДОРЛИКНИНГ ЭРТА МУДДАТЛАРИДА ҲОМИЛА ИЧИ ПНЕВМОНИЯСИ
БИЛАН ТУҒИЛИБ ВАФОТ ЭТГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ТИМУСДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ
ПАТОМОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

Абдусаидов Х.Б., Мамадиярова Д.У.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган муддатидан олдин туғилган чақалоқлар айрисимон беги тузилмаларидаги морфологик жиҳатларини ўрганиши мақсадида 15 нафар вафот этган чақалоқлар тимуси микроскопик текширувдан ўтказилган. Аниқланганки, тимусда келиб чиқадиган патоморфологик ўзгаришлар гипоксик ҳарактерда бўлиб, пўстлоқ қисмида сезиларли дельмфатизация тимоцитларнинг пролиферацияси, Гассал таначаларининг сезиларли даражада камайганлиги, бўлақлараро ва пўстлоқ қисмида толали бириктирувчи тўқимаси шиши аниқланган. Магиз қисми оралиқ тўқима шишиниши, хужайраларида дистрофик ва некробиотик ва некротик ўзгаришлар ривожланиши қайд этилади.

Калим сўзлар: ҳомила ичи пневмонияси, тимус, қон томир, дистрофия, некроз, Гассал таначаси

**PATHOMORPHOLOGY OF CHANGES IN THE THYMUS OF INFANTS WHO DIED WITH
INTRAFETAL PNEUMONIA IN THE EARLY TERM OF PREGNANCY**

Abdusaidov Kh.B., Mamadiyarova D.U.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In order to study the morphological features of the thymus structures of premature infants who died from intrafetal pneumonia, the thymus of 15 deceased infants was subjected to microscopic examination. It was found that the pathomorphological changes caused in the thymus are hypoxic in nature, significant delymphatization of thymocytes proliferation in the cortex, significant reduction of Gassal's corpuscles, fibrous connective tissue swelling in the interlobular and cortical parts were detected. Swelling of interstitial tissue, development of dystrophic and necrobiotic and necrotic changes in its cells is noted.

Key words: fetal intrauterine pneumonia, thymus, blood vessel, dystrophy, necrosis, Gassal corpuscle.

**ПАТОМОРФОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТИМУСЕ НЕДОНОШЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ,
УМЕРШИХ ОТ ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИИ НА РАННИХ СРОКАХ
БЕРЕМЕННОСТИ**

Абдусаидов Х.Б., Мамадиярова Д.У.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Для изучения морфологических особенностей структур тимуса недоношенных младенцев, умерших от внутриутробной пневмонии, тимус 15 умерших детей был подвергнут микроскопическому исследованию. Было установлено, что патоморфологические изменения в тимусе носят гипоксический характер, выявлена значительная дельмфатизация пролиферации тимоцитов в коре, значительное уменьшение количества телец Гассала, фиброзное набухание соединительной ткани в междольковых и корковых частях. Отмечается отек интерстициальной ткани, развитие дистрофических, некробиотических и некротических изменений в ее клетках.

Ключевые слова: внутриутробная пневмония плода, тимус, сосуд, дистрофия, некроз, тельце Гассала.

Кириш. Туғма пневмония перинатал инфекциянинг энг оғир шаклларида бири бўлиб қолмоқда ва янги туғилган чақалоқларнинг касалланиши ва ўлимига сезиларли таъсир кўрсатади. ЖССТ маълумотларига кўра, ҳар йили 7 миллиондан ортиқ ёш болалар бачадон ичидаги инфекция оқибатларидан азиат чекишади, 600 000 дан ортиқ ҳолатлар ўлимга олиб келади [2,8]. Сўнгги 5 йил ичида республика шошилинич ёрдам маркази педиатрия бўлимларида ўлимнинг ретроспектив таҳлили шуни кўрсатдики, ўткир пневмониядан ўлим кўрсаткичи асосий ўринни егаллаб, 35,5% ни ташкил қилди. 2000-2015 йиллар давомида дунёда пневмония билан касалланиш 30%, ўлим кўрсаткичи 32%, ва болалар ўлими 50% га камайди. Бироқ, пневмониядан умумий ўлим кўрсаткичининг пасайишига қарамай, у ҳали ҳам болаларда юқумли касалликлар орасида ўлимнинг асосий сабабларидан бири

бўлиб қолмоқда [1,3,4,6,7,9,10]. Шунинг учун ҳам бугунги кунда етилмай туғилган чақалоқларда тимусда бўладиган ўзгаришларни ва унинг танатогенезда тутган ўрнини аниқлаш юзасидан илмий изланишлар олиб борилиши муҳим аҳамият касб этад.

Тадқиқот мақсади. Хомила ичи пневмонияси билан етилмай туғилган чақалоқлар айрисимон безининг морфологик ва морфометрик ўзгаришларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси туғруқ комплексида хомила ичи пневмонияси билан туғилиб вафот этган 15 нафар (шулардан 5 нафари қиз жинсли 10 нафари ўғил жинсга мансуб, танасининг ўртача оғирлиги 1200-1500гр танасининг узунлиги 28-39 см чақалоқлар мурдаси патологик анатомия бўлимида аутопсия текширувидан ўтказилди. Секцион материаллардан айрисимон бези олинди. Айрисимон бездан 0,5x1,0 см бўлакчалар олинди ва олинган бўлакчалардан парафинли блоклар 48 соат давомида тайёрланди, блоклардан 0,5-0,7 мкм қалинликда кесмалар олиниб гематоксилин-эозинда бўялди.

Натижалар. Бу болалар асфикция, турли хил ирсий малформациялар, амнион суоқликлар билан аспирациясидвн вафот этган. Тимуснинг катталашганлиги тимус индекси $ТИ = \text{тимуснинг массаси} / \text{чақалоқ массаси} \times 100\%$ ёрдамида аниқланди. Макроскопик жиҳатдан тимус катталашган, вазни ўртача $46,8 \pm 3$ грамм, шишинган ва қон қуйилиш ўчоқлари аниқланади (1-расм).

1-расм. Тимуснинг макроскопик кўриниши. Катталашган ва қон қуйилиш ўчоқлари мавжуд.

Микроскопик текширувларда бириктирувчи тўқима қатламлари ва бўлаклари катталиги аниқланди. Кўп холларда бўлаклари яхши ривожланган, пўстлоқ қаватлари гиперхромлиги, мағиз қавати ёруғроқ, эпителиал ва стромал васкуляр қавати яхши ривожланганлиги аниқланди. Хомила ичи пневмонияси билан туғилган чақалоқлар айрисимон бези микроскопик текширув ўтказилганда қон томирларида тўлақонлик, тарқоқ диапедез қон қуйилиш ўчоқлари, оралик тўқимасининг шишганлиги, пўстлоқ ва мағиз қавати ўртасидаги чегаранинг ноаниқлиги қайд этилади (2-расм).

2-расм. Етилмай туғилган чақалоқлар тимусида диапедез қон қуйилиш ва оралик тўқимасининг шишиниши. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Ретикулоэндотелиал системада лимфобластлар ва турли боскичдаги тимоцитлар, макрофаглар, эозинофиллар ва базофиллар аниқланди. Айрисимон безининг пўстлоқ қисмида сезиларли делимфатизация қисмлари, бўлаклараро ва пўстлоқ қисмида толали бириктирувчи тўқима шиши ва майда ўчоқли қон қуйилишлар аниқланади (3-расм).

3-расм. Тимоцитларнинг дистрофик ва некротик ўзгаришлари, майда ўчоқли қон қуйилиш ва оралик тўқимасининг шишиниши. Гематоксиллин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Мағиз қисми оралик тўқима шишинган, хужайраларида дистрофик ва некробиотик ўзгаришлар аниқланади. Шу жумладан ядроларида пикнотик ўзгаришлар қайд этилади. Цитоплазмасида шишиниш ва майда вакуолалар борлиги кузатилади. Гассал таначаларининг камайганлиги ҳамда тарқоқ диапедез қон қуйилишлар бўлганлиги қайд этилади (4-расм).

4-расм. Тимоцитларнинг пролиферацияси ва якка ҳолдаги Гассал таначаси. Гематоксиллин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Ҳомила ичи пневмонияси билан туғилиб, 5 кундан ортиқ яшаган чақалоқлар айрисимон безидаги пўстлоқ ва мағиз қисми хужайраларида кариолизис ва цитолизис ҳолати қайд этилади.

Муҳокама. Айрисимон без устида олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, пневмониядан вафот этган болаларда барча ҳолатларда гистологик текширувда 12 та ҳолатда тимусда II фазадан V фазагача бўлган акцидентал трансформация (АТ) кузатилган. АТ нинг II фазасида тимус пўстлоқ қаватидан лимфоцитларнинг ўчоқли йўқолиши ва уларнинг макрофагларга ёпишиб қолиши қайд этилган. Бунда пўстлоқ қавати кенг, тимус таначалари (Гассаль таначалари) ўртача ўлчамда бўлган. Тимус АТ нинг III фазасида қаватларнинг яққол инверсияси кузатилган, тимус таначалари сони сезиларли даражада ортган ва ўлчамлари катталашган бўлиб, улар ҳам мия, ҳам пўстлоқ қаватларида жойлашган. Тимус АТ нинг IV фазасида без бўлакчаларининг коллапси (кичрайиши)

кескин ифодаланган, пўстлоқ ва мия қаватларига бўлиниш ажралмайдиган даражада бўлиб, лимфоцитлар сони кескин камайган. Тимус таначалари йирик, кистоз кенгайган ва оч рангли секрет билан тўлган. АТ нинг V фазасида тимус бўлақчалари кескин коллапсга учраб, кенгайган ва шишган бириктирувчи тўқима тўсиқлари билан ажратилган ингичка тасмалар кўринишини олган. Лимфоцитлар жуда кам бўлиб, йирик гиперхром ядроли ретикулоэпителий хужайралари устунлик қилган [8]. Тимуснинг микроскопик таҳлилида бириктирувчи тўқима қатламлари ва бўлақлари катталиги аниқланди. Кўп холларда бўлақлари яхши ривожланган, пўстлоқ қаватлари гиперхромлиги, мағиз қавати ёруғроқ, эпителиал ва стромал васкуляр қавати яхши ривожланганлиги аниқланди. Хомила ичи пневмонияси билан туғилган чақалоқлар айрисимон беши микроскопик текширув ўтказилганда қон томирларида тўлақонлик, тарқоқ диapedез қон қуйилиш ўчоқлари, оралик тўқимасининг шишганлиги, пўстлоқ ва мағиз қавати ўртасидаги чегаранинг ноаниқлиги қайд этилади.

Хулоса. Хомила ичи пневмонияси билан туғилган чақалоқлардаги айрисимон бешида келиб чиқадиган патоморфологик ўзгаришлар гипоксик характерда бўлиб, пўстлоқ қисмида сезиларли делимфатизация, тимоцитларнинг пролиферацияси, Гассал таначаларининг сезиларли даражада камайганлиги, бўлақлараро ва пўстлоқ қисмида толали бириктирувчи тўқимаси шиши аниқланган. Мағиз қисми оралик тўқима шишиниши, хужайраларида дистрофик ва некробиотик ва некротик ўзгаришлар ривожланиши қайд этилади. Ўрганилган микроскопик текширувлардан чиқиб шуни айтиш мумкинки, айрисимон беши хужайралари кислород очлигига ўта сезгир бўлиб даволаш жараёнларида алоҳида инобатга олинishi лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Гасымова Е. А., Мирзоева И.А. «Современные аспекты этиопатогенеза, диагностики и лечения респираторного дистресса - синдрома новорожденных», Европейский журнал биомедицинских и биологических наук, вып. 4, 2018, стр. 3–10.
2. Ивановская Т.Е. Арх пат 1990; 6: 29-33.
3. Ивановская Т.Е., Зайратьянц О.В. и др. Патология тимуса у детей. СП б СОТИС 1996; 270.
4. Клембовский А.И. и др. Внутриутробные и постнатальные пневмонии в условиях приобретенного иммунодефицита у детей раннего возраста. Арх пат 1991; 12: 20-25.
5. Магруппов Б.А. и др. Анализ детской смертности по данным аутопсий РНЦЭМП. Вестн экстр медицины 2014; 2: 15-16.
6. Медведева Н.Ю., Назарова В.Ю. Некоторые вопросы танатогенеза при синдроме внезапной смерти у детей. Педиатрия 1979; 11: 34-39.
7. Нурматов Ш.Н. Оптимизация диагностики и лечения острых респираторных заболеваний на педиатрическом участке. Дис... канд. мед. наук. Ташкент 1999; 124.
8. Ташматов. С.А., В. У. Убайдуллаева, Т. А. Вerveкнна, Б. А. Магруппов. "Морфология пневмонии у детей" Вестник экстренной медицины, №. 1, 2015, С. 69-72.
9. Турабидинова Г. А., Турдиева Ш. Т. Иммуногематологические маркеры воспаления у доношенных новорожденных с врожденной пневмонией. (2026). Международный журнал научной педиатрии, 5(1), 1205-1212. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2026-5-1-1205-1212>
10. Ровда Ю. И., Шмулевич С.А., Миняйлова Н.Н., Шабалдин А. В., Зинчук С. Ф., Юнкина Я.В., Лукоянычева Е.Б. "Аспекты вилочковой железы (тимуса) детского возраста (часть III)" Мать и дитя в Кузбассе, №. 2 (85), 2021, С. 4-11. doi:10.24411/2686-7338-2021-10016

Иқтибос учун: Абдусайдов Х.Б., Мамадиярова Д.У. Хомиладорликнинг эрта муддатларида хомила ичи пневмонияси билан туғилиб вафот этган чақалоқлар тимусдаги ўзгаришларининг патоморфологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 1138–1141. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712388>